

Evolución del urbanismo y de la disposición territorial del poblamiento en un municipio coruñés de interior: caso de Santa Comba (Galicia, España).

Evolution of urban and territorial layout of the settlement in a municipality indoor Coruña: the case of Santa Comba (Galicia, Spain).

José Balsa Barreiro

Filiación

Investigador del grupo de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Coruña (UDC)., Ingeniero del Instituto. Cartográfico Valenciano (ICV). España
jose.balsa.barreiro@udc.es

Resumen

El siglo XX ha sido un período en el que demográficamente se han producido dos grandes fenómenos a escala global: la explosión demográfica y un incremento exponencial de los índices de población urbana. En el caso particular de Galicia (noroeste de España), además de la influencia de esta dinámica global, existen una serie de particularidades que convierten a su realidad demográfica en un caso excepcional: un modelo de ocupación del territorio propio, el peso tradicional de la emigración, el desequilibrio económico entre la costa y el interior, la baja tasa de hijos por mujer, etc. Para ello, en este artículo nos centraremos en un municipio concreto, el de Santa Comba (A Coruña), el cual presenta mucho interés como objeto de estudio por una serie de razones (su posición estratégica, por ser el municipio referente de su entorno, la gran importancia de la emigración en su desarrollo). Nuestra intención en este trabajo es analizar cuál ha sido la evolución demográfica y los más importantes cambios urbanísticos vividos por este municipio, constatando estadísticamente el proceso de concentración poblacional y el paso de una sociedad rural a otra cada vez más urbana. Aunque se plantea como un estudio local, la metodología empleada y algunas de las conclusiones extraídas del mismo pueden ser extrapoladas total y/o parcialmente para otros municipios.

Palabras claves

Núcleo de población, parroquia, concello (ayuntamiento), proceso urbanístico, PXOM, Xallas, Santa Comba, A Coruña.

Abstract

Our intention in this paper is to analyze what has been the demographic trends and major urban changes experienced by the municipality of Santa Comba (La Coruña), verifying statistically the process of population concentration and the transition from a rural society to one increasingly urban. Although it poses as a local study, the methodology and some of the conclusions drawn from it can be extrapolated total and / or partially to other municipalities.

Key words

Population center, councils (council), urban development, PXOM, Xallas, Santa Comba, A Coruña.

Sumario

Introducción

- 1.- Contextualización: El municipio de Santa Comba (A Coruña)
- 2.- La estructura del poblamiento de Santa Comba
- 3.- Conclusiones generales
- 4.- Bibliografía

Introducción

El siglo XX está marcado por la explosión demográfica mundial, debida a los elevados índices de natalidad y al gran desarrollo de la medicina, que permitió disminuir las tasas de mortalidad y aumentar la esperanza de vida. Como consecuencia de este crecimiento demográfico sin precedentes, se produce un fenómeno de éxodo rural y un proceso asociado de urbanización en las sociedades occidentales. Prueba de ello es que, en el año 1900 unos 150 millones de personas aproximadamente vivían en ciudades, mientras que, a principios del siglo XXI, más de la mitad de la población del planeta, en torno a 3.000 millones de personas, vive en áreas urbanas.

El contexto internacional surgido en la segunda mitad del siglo XX, basado en los grandes cambios demográficos y socioeconómicos, provocó en Galicia una evolución desde un modelo de asentamiento eminentemente rural a otro predominantemente urbano (DOVAL ADÁN, 2010). Si a mediados del siglo XX la población urbana oscilaba en torno a un 20%, hoy este porcentaje es considerablemente superior. Según datos oficiales, el 67% de la población gallega reside en núcleos de más de 5.000 habitantes (IGE, 2007). Pero si tenemos que destacar algo que caracteriza y singulariza el actual modelo territorial de Galicia es (a) la proliferación de sus asentamientos de población, con más de 30.000 entidades singulares que suponen casi la mitad de todos los asentamientos españoles, y (b) la gran dificultad para establecer los límites de los núcleos de población existentes.

Se ha pasado de una sociedad rural, donde la base económica era la agricultura y la ganadería de subsistencia (principios de siglo XX), a la sociedad urbana actual en la que se produce una terciarización de la base económica. Además, los altos niveles de población emigrante a lo largo de todo el siglo XX, los bajos de natalidad y el importante nivel de envejecimiento demográfico del último cuarto de siglo han marcado la realidad demográfica de la Galicia actual.

1.- Contextualización: El municipio de Santa Comba (A Coruña)

Santa Comba es un extenso municipio (203,7 Km²) perteneciente a la provincia de A Coruña y que forma parte, junto con el municipio de Mazaricos, de una de las comarcas gallegas con mayor personalidad geográfica: la comarca de Xallas.

Este municipio cuenta con 10.577 habitantes, mientras que su capital tiene 2.516 (INE, 2008). El hecho de que el núcleo urbano de Santa Comba sea tanto la capital municipal como la comarcal, hace que su influencia sea relativamente extensa. La densidad de población en este municipio es de unos 52 habitantes por km², lo que nos lleva a unos valores muy inferiores a la media provincial y gallega, de 143 y 94 habitantes por km² respectivamente para ese mismo año (INE, 2008).

Hace ya más de un siglo, el poeta *bergantiñán* Eduardo Pondal (1835-1917) se refería en alguna de sus obras a las tierras del municipio de Santa Comba en particular y de la comarca de Xallas en general como un paisaje agreste y bravo, el cual le sirvió de inspiración en alguno de sus muchos poemas. Lo cierto es que esta circunstancia ha condicionado el devenir de estas tierras y el de sus habitantes. Así, la economía xalleira de principios del siglo XX estaba basada en una ganadería y en una agricultura subsidiaria, condicionada por un terreno y un clima que dificultaban su productividad.

Por otra parte, el clima bélico vivido a nivel mundial en la primera parte del siglo pasado supuso una nueva salida laboral para muchos de los habitantes de este municipio gracias a la explotación de las reservas de wolframio tan abundantes en algunos de los montes de este municipio. Las minas de Varilongo, localizadas en la parroquia de San Xiao de Santa Sabiña, eran unas de las más importantes reservas de wolframio, un mineral con propiedades como su gran dureza y su elevado punto de fusión, que lo habían convertido en estratégico para el ejército alemán en la segunda Guerra Mundial. Una serie de factores como la estrecha relación política entre España y Alemania tras el fin de la Guerra Civil Española, el gran nivel de desarrollo del potencial bélico alemán o el hecho de que en España y en Portugal estuvieran las principales reservas de wolframio permitió que este municipio conociera un desarrollo económico sin precedentes hasta ese momento. Si tenemos en cuenta que entre los años 1941 y 1944 el 30% del wolframio suministrado a Alemania era de origen gallego (REIRIZ REY, 2006) y que Varilongo era, junto a *Monte Neme* en Leiloio (Malpica de Bergantiños, A Coruña), uno de los principales yacimientos de wolframio de Galicia, podemos entender el peso estratégico que llegó a tener esta zona.

Pero la extracción de wolframio en Varilongo, que había comenzado a principios del siglo XX de una forma artesanal y desde 1942 de una forma más industrial, no sólo suponía una salida laboral legal para las gentes de este municipio. El estraperlo fue constante en una época de hambruna, en un lugar con pocas oportunidades laborales y en un momento de postguerra y de desconfianza en el devenir político a todos los niveles. El mercado negro, muchas veces promovido por los países aliados los cuales no sabían explotar en condiciones este mineral, hacía que muchos obreros arriesgaran sus vidas por ganar algo más de dinero. De hecho, la diferencia entre un obrero que trabajaba de forma legal en la mina podía ser de cobrar 15-20 pesetas por kilo extraído a cobrar entre 100 y 200 pesetas (por kilo) si lo vendía de estraperlo (RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, 2009).

A pesar de todo, en la primera mitad del siglo XX, la emigración a América, sobre todo a Brasil, fue una de las principales alternativas para los habitantes del municipio de Santa Comba. A partir de la década de 1960, este flujo acabó siendo sustituido por otro a países centroeuropeos, sobre todo a Suiza. Aproximadamente una quinta parte de la población de este *concello* vive en la emigración, lo que refleja la importancia de este fenómeno en la realidad demográfica y económica de este municipio.

En la segunda mitad de la década de 1980, el cierre de la mina de Varilongo y el retorno de muchos emigrantes en Centroeuropa, obligó a este municipio a afrontar un proceso de reestructuración económica, resultado del cual ha pasado a convertirse en

el más próspero de su entorno. La importante llegada de remesas de capitales procedentes de la emigración permitió que muchos optaran por invertir en propiedades inmobiliarias, lo que tuvo dos consecuencias inmediatas:

El desarrollo de un sector de la construcción competitivo.

El gran crecimiento urbanístico de la capital municipal.

En la década de 1990 se produjo asimismo un importante proceso de desarrollo agroganadero centrado básicamente en la cabaña bovina de aptitud láctea, que es otro de los puntales sobre los que descansa la economía xalleira. Este proceso de desarrollo se basó en una reestructuración del sector primario a raíz de la entrada de España en la CEE en 1986. Fue a partir de este momento cuando muchas explotaciones, hasta entonces tradicionales y de carácter familiar, tuvieron que adaptarse a un nuevo marco competitivo establecido por las políticas comunitarias. De la misma forma, muchas explotaciones no pudieron adaptarse, lo que provocó el cierre de las mismas, el abandono del campo y de las actividades agrarias por parte de una población que tuvo que buscar una salida laboral en otros sectores productivos.

Un último pilar básico de la economía xalleira es la "industria de la movida" asociada al sector del ocio nocturno, que ha convertido al núcleo urbano de Santa Comba en un punto neurálgico a nivel provincial. La oferta de ocio nocturno de Santa Comba (pubs, bares y similares) ha ido adquiriendo importancia con el paso de los años y trasciende claramente los límites de los municipios limítrofes, convirtiendo a Santa Comba probablemente en uno de los principales centros de ocio nocturno de Galicia, lo cual genera un impacto económico muy importante en un núcleo urbano tan pequeño.

2.- La estructura del poblamiento de Santa Comba

El municipio de Santa Comba tiene actualmente 10.577 habitantes, de los cuales el 23,78% reside en la capital municipal (INE, 2008). En el último siglo, Santa Comba ha incrementado su peso demográfico tanto en valor absoluto (+17% entre los años 1888-2008) como relativo, debido al hecho de que una parte de su crecimiento se ha debido a la pérdida de población de los municipios limítrofes. Si en el 1888 el peso demográfico de este municipio representaba el 59,4% del total de su comarca, en el año 2008 este porcentaje era considerablemente superior (67,7%), debido a la atracción que este municipio ejerce en su conjunto y, en especial su capital municipal, la cual se ha conformado como un núcleo urbano de referencia de un amplio espacio agrario que concentra la mayor parte de la actividad económica de la zona (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 1997).

Así, en una primera revisión de los datos demográficos del último siglo podríamos pensar que se ha producido un fenómeno de redistribución poblacional de carácter intermunicipal dentro de esta comarca, la cual a pesar de sus fluctuaciones internas ha mantenido constante su efectivo demográfico (+2,4% entre 1888 y 2008). Sin embargo, el dato asociado a la tendencia evolutiva comarcal para la serie temporal

estudiada esconde tras de sí una evolución dispar a nivel municipal: mientras Santa Comba ha incrementado su población un 16,6%, Mazaricos la ha perdido en un orden similar (-18,1%) entre los años 1888 y 2008.

Aunque podemos afirmar en una primera instancia que se ha producido un fenómeno de redistribución demográfica de carácter intermunicipal dentro de la comarca de Xallas, debemos constatar que las gráficas evolutivas de ambos municipios son bastante semejantes, tal y como vemos a continuación:

GRÁFICO 1: Evolución demográfica comparada (datos en valores absolutos) de la comarca de Xallas y de los municipios que la integran para la serie temporal 1888-2008

(Fuente de datos: INE, 2008).

Ambos municipios han incrementado su población de forma continuada hasta mediados de siglo para, a partir de ahí, perderla de una forma similar. Ello supone que las tendencias demográficas de ambos municipios hayan estado sometidas, a grandes rasgos, a la misma fenomenología y que la redistribución de la población en ambos municipios no sea tan clara. Solamente entre las décadas de 1940 y 1950 se observa una relación directamente proporcional entre la disminución de población de uno (Mazaricos: -747 habitantes) y el aumento del otro (Santa Comba: +809), la cual se explicaría por la redistribución de población entre ambos municipios.

Hay una serie de factores que influyen en esta redistribución tales como la emigración al extranjero, que explicaría el hecho de que tal redistribución no se efectuara de una forma inmediata en el tiempo. Además, a pesar de la semejanza de las gráficas de ambos municipios, la pérdida de población es mucho más acusada en el caso del municipio mazaricano (-41,8% frente al -24,2% de Santa Comba para la serie 1960-2008), lo que se explicaría en parte por el fenómeno de redistribución comentado en base a la atracción que el núcleo urbano de Santa Comba ejerce como capital comarcal.

Si representamos en una gráfica la evolución temporal del número medio de habitantes por núcleo de población, vemos que ésta presenta una serie de fluctuaciones. Tanto Mazaricos como el conjunto de la comarca xalleira alcanzan su mayor grado de concentración poblacional en el año 1970 (con 93,2 y 93,7 respectivamente), mientras que Santa Comba lo alcanza una década antes (con 96,2 habitantes por núcleo).

GRÁFICO 2: Número medio de habitantes por núcleo habitado (datos en valores absolutos) de la comarca de Xallas y de los municipios que la integran para la serie temporal 1888-2008

La aparición de un máximo en la gráfica anterior puede ser debida a un numerador alto (máximo demográfico) o a un denominador bajo (mínimo de núcleos registrados oficialmente). Así que, aunque en el caso de Mazaricos se observe un ratio máximo muy claro en 1970 (mínimo de núcleos registrados), en Santa Comba se presentan varios: 1900-1910 (mínimo número de núcleos de población registrado que coincide con un máximo de población en diseminado) y 1960 (máximo demográfico) (CHANTADA ACOSTA y BALSAS BARREIRO, 2006).

La misma gráfica muestra en el último cuarto del siglo pasado una tendencia decreciente muy clara del peso demográfico de los núcleos de población existentes, debido únicamente a la pérdida de población ya que en los últimos censos no existe una variación del número de núcleos de población registrados oficialmente, lo que hace que el denominador del ratio calculado sea constante. Esta tendencia confirma que cada vez más los núcleos (y las parroquias rurales) van perdiendo población de forma más acusada de lo que lo hacen sus municipios, debido a una serie de factores endógenos (altas tasas de mortalidad, bajas tasas de natalidad, envejecimiento demográfico, falta de oportunidades laborales) y exógenos (atracción que ejercen los núcleos urbanos, concentración de servicios y equipamientos por parte de las ciudades).

La tendencia anterior es considerablemente menos acusada en Santa Comba debido a que su capital municipal contradice fuertemente la tendencia de la gran mayoría de núcleos: incrementa su población de forma constante, concentra casi la cuarta parte del total municipal, etc. La influencia que estadísticamente ejerce la capital sobre este ratio se ve perfectamente si comparamos en la gráfica anterior la línea roja continua y la discontinua, en la cual no tenemos en cuenta la influencia de la capital municipal. Según el último dato registrado (año 2008), el ratio de habitantes por núcleo en Santa Comba es de 78,3 mientras que si desestimamos el peso de la capital este ratio es considerablemente más bajo (60,1), aun así de un orden ligeramente superior al propio de Mazaricos (52,6).

En el caso que aquí nos ocupa, el del municipio de Santa Comba, diremos que aunque su peso demográfico se haya incrementado tanto en valor absoluto (casi un 17% entre los años 1888-2008) como relativo (respecto a los municipios de su entorno), su crecimiento no ha sido ni mucho menos homogéneo y se pueden distinguir dos etapas claramente diferenciadas:

La primera que iría hasta 1960, justo el momento en el que se produce el máximo demográfico secular. El incremento de la población en esta etapa es superior al 39%, lo que pone de manifiesto el elevado ritmo de crecimiento demográfico, a pesar de que es en esta etapa cuando se produce la mayor parte de la emigración a América.

La segunda etapa iría desde 1960 y llega hasta el día de hoy, y en ella el municipio pierde casi una cuarta parte de su población. Dentro de esta etapa se combinan una serie de factores que nos ayudan a entender el porqué de esta importante pérdida demográfica: emigración centroeuropea, abandono del campo y éxodo rural, cambios sociológicos,...

El fuerte descenso de población en el municipio de Santa Comba es un dato global que esconde tras de sí la dicotomía rural-urbano a la que tantas veces se recurre a gran escala para explicar los problemas socioeconómicos estructurales de una determinada región o país. En el caso que aquí nos ocupa, hemos optado por hacer un análisis a un nivel de escala muy inferior (intramunicipal), pudiendo observarse una clara dicotomía demográfica con una tendencia a agudizarse de forma acelerada en los últimos años.

Aunque la tendencia regresiva sea muy clara a nivel municipal, sólo una parroquia, la de San Pedro, a la que pertenece la capital municipal, ha incrementado su efectivo demográfico y lo ha hecho de una forma espectacular (+43,2% entre 1960-2008). El resto de las parroquias ha perdido población a unos niveles alarmantes (datos sobre fondo rojizo), llegando en algunos casos a niveles superiores al 50% (caso de Mallón o de Ser). Pero la situación es más alarmante si cabe en el municipio de Mazaricos, donde todas sus parroquias pierden población y algunas, como el caso de Baos, han perdido más del 80% de sus efectivos desde 1960. De las doce parroquias que componen el municipio mazaricano, diez han perdido más de un 35% de su población.

TABLA 1: Nivel de crecimiento demográfico de cada una de las parroquias¹ del municipio de Santa Comba tomando diferentes fechas de referencia (fondo azulado: crecimiento positivo; fondo rojizo: crecimiento negativo)

	Niveles de crecimiento porcentual [%]			
	1888-2008	1960-2008	1981-2008	2001-2008
Alón (Santa María)	-26,8	-44	-25,4	-11,9
Arantón (San Vicente)	-25,6	-38,5	-22,8	-9,5
Bazar (San Mamede)	118,9	-3,9	-20,1	-8,3
Castriz (San Pedro)	55,8	-24,4	-18,8	-8,6
Cícere (San Pedro)	-27	-32,1	-19,3	-6,8
Esternande (Santa María)	14,1	-42,9	-42,6	-5
Fontecada (San Martiño)	-2,8	-40	-26,1	-7
Freixeiro (San Fins)	-25,9	-49,6	-33,7	-15,4
Grixa (San Xoán)	-29,2	-46,3	-28,9	-13,3
Mallón (San Cristobó)	-35,6	-51,7	-27,8	-13,9
Montouto (Santa María)	-25,7	-42,8	-32,3	-14,5
Padreiro (Divino Salvador)	26,1	-34,3	-18,8	-6
Pereira (A) (Santo André)	20,8	-9,1	-11,7	-6,5
Santa Comba (San Pedro)	163,9	43,2	59,4	15,9
Santa Sabiña (San Xiao)	-2,2	-37	-23,1	-9
Ser (San Pedro)	-36,7	-54	-32,6	-8,7
Vilamaior (Santa María)	53,9	-29	-11,6	-7
Santa Comba [municipio]	16,6	-24,2	-9,4	-3,1

(Fuente de datos: INE, 2008).

Así, aunque sea muy claro que se ha producido un fenómeno de redistribución poblacional de carácter intramunicipal y se catalogue a los espacios rurales como un mundo en crisis, lo cierto es que hay una serie de núcleos rurales que contradicen estas acepciones llegando a incrementar su población o, al menos, no perdiéndola al mismo ritmo que el resto. En el caso de Santa Comba podemos destacar, por ejemplo, los siguientes núcleos rurales:

(1).- Lugar de Castriz (parroquia de San Pedro de Castriz). Si la parroquia ha incrementado en más de un 55% su volumen demográfico para la serie temporal 1888-2008, el lugar de Castriz y el de Padreiro (los dos núcleos más importantes de la parroquia) lo han hecho en un 118% y en un 66% respectivamente.

A pesar de no ser una parroquia especialmente próspera desde el punto de vista agropecuario, lo cierto es que se ha convertido en la segunda más poblada del municipio. El incremento de la población en este espacio tiene que ver con dos factores:

La conformación del lugar de Castriz como un mini-centro de servicios debido, probablemente, (1) al alejamiento de la parroquia de Castriz respecto al núcleo urbano de Santa Comba y (2) al hecho de que la aldea de Castriz crezca al lado de la carretera que une Santa Comba con el eje Carballo-Coruña (CP-2904).

El asentamiento de la población en el lugar de Castriz. Según datos del propio ayuntamiento, el índice de emigración en la parroquia de Castriz estaba próximo al 20% (Censo de emigrantes del *Concello de Santa Comba*, 2005). En los últimos años esta población ha retornado y se ha asentado en el lugar de Castriz formando parte así de una población que reside ahí, pero que trabaja fuera (en Carballo o en Santa Comba generalmente).

(2).- Lugar de Alón de Abaixo (parroquia de Santa María de Alón), considerado como la zona con mayor potencial agropecuario del municipio de Santa Comba, en el suroeste del municipio (TORRES LUNA, 1997).

Aunque el volumen total de población del lugar de Alón de Abaixo se ha mantenido muy estable (+1% para la serie 1991-2008), debido quizás a la proximidad del núcleo urbano de Santa Comba, que actúa como foco de atracción, lo cierto es que se rompe aquí la tendencia de crecimiento demográfico negativo asociado a las parroquias rurales.

En un contexto general, lo más acertado es afirmar que el mundo rural, en su concepción tradicional, es un mundo en crisis. Para el mismo período (1991-2008) la aldea de Esternande (parroquia de Santa María de Esternande) perdió casi un 30% de su población. La falta de alternativas hace que los jóvenes prefieran buscar salidas laborales fuera de sus lugares de origen y lo ocurrido en el lugar de Esternande refleja muy bien lo que puede suponer demográficamente. Si hacemos un análisis temporal más amplio vemos que para el período 1970-2008 la aldea de Esternande perdió un 56% de su población, mientras que la parroquia a la que pertenece un 50%.

IMÁGENES 1 [a y b]: A la izquierda, imagen aérea de la aldea de Alón de Abaixo (parroquia de Santa María de Alón) y, a la derecha, imagen aérea de la aldea de Esternande (parroquia de Santa María de Esternande).

(Fuente: SITGA, 2004).

Sin duda alguna, el lugar de Alón de Abaixo nos ayuda a ejemplificar cómo los espacios rurales que han desarrollado una modernización y un desarrollo del sector agropecuario pueden llegar a incrementar, o al menos mantener, su volumen demográfico.

FIGURA 3: Cartografía de las parroquias del municipio de Santa Comba en función del número de reses por explotación.

(Fuente: Elaboración propia; Fuente datos: Datos asociados al censo elaborado por la Campaña de Saneamiento Gandeiro del año 2007. Consellería de Medio Rural, 2007).

(3).- La periferia del núcleo urbano de Santa Comba (capital municipal).

Aunque sea un poco exagerado aplicar a nivel de Santa Comba conceptos como suburbanización, periurbanización, rururbanización,..., lo cierto es que algo semejante se produce a una escala muy reducida. Así entendemos como lugares próximos al núcleo urbano de Santa Comba, como por ejemplo As Fariñas, A Cruz de Santos, A Torre, Ser, entre otros, han incrementado su volumen demográfico a lo largo de este último siglo. Para la serie temporal 1888-2008, As Fariñas (parroquia de San Pedro de Santa Comba) ha incrementado su población en más de un 142%, A Cruz de Santos (parroquia de San Pedro de Ser) en un 300%, A Torre (parroquia de San Pedro de Santa Comba) en un 50%, etc. La base de este crecimiento demográfico es una población residente en estos lugares pero que efectúa desplazamientos pendulares y que no vive del campo (FERIA TORIBIO, 2010), sino que acude a trabajar diariamente a la villa de Santa Comba.

2.1.- Revisión de los datos oficiales

Según los diferentes *Nomenclátors de Población* y los datos del INE publicados para la serie temporal 1888-2008 (ver apartado de fuentes en (CHANTADA ACOSTA y Balsa Barreiro, 2006)), el número de núcleos de población habitados tanto para el municipio de Santa Comba como para la parroquia del mismo nombre a la que pertenece la capital municipal ha ido variando de forma sustancial. La razón a esta variabilidad se debe probablemente a un cambio de criterios por parte de las fuentes oficiales a la hora de entender lo que es un "núcleo de población". El hecho de que en el año 1888 hubiese un número de núcleos de población habitados muy similar al del año 1930, 1950 y posteriores, denota que muchos de los estos núcleos de los que no se tienen constancia en el período 1900-1910 no habían dejado de existir, sino que simplemente se habían dejado de contabilizar. A nivel municipal, entre 1888 y 1900 se produjo un descenso de 41 núcleos de población (de 147 a 141), lo que representa una pérdida de aproximadamente el 28%. Sin embargo, el total de población municipal sufrió un incremento del 2,5% para esas fechas.

El incremento del número de habitantes en diseminado durante los *Nomenclátors* de 1900 y 1910 explicaría, en cierto modo, el descenso en el número de núcleos habitados, ya que una parte significativa de los habitantes de estos pequeños núcleos pasó seguramente a formar parte del grupo de diseminados. Por su parte, la aparición de habitantes en diseminado únicamente hasta el *Nomenclator* de 1930 se pudo deber a dos factores principales: (a) las dificultades de la época para hacer recuentos fiables de población y (b) la problemática, agudizada en la Galicia rural, para adoptar un criterio que permita distinguir entre poblamiento "diseminado-no diseminado" y establecer los límites de hasta dónde llega un determinado núcleo de población.

Para toda la serie temporal aquí estudiada (1888-2008) se tiene constancia en el municipio de Santa Comba de 174 núcleos diferentes, mientras que en la parroquia más importante, a la que pertenece la capital municipal (la de San Pedro), de 15 núcleos (CHANTADA ACOSTA y Balsa Barreiro, 2006). El máximo de núcleos se da en 1940 con 163 habitados, justo en el primer censo oficial en el que se desestiman

todos los habitantes en diseminado. De cualquier forma, en el nomenclátor de ese año aparecen 28 núcleos más que actualmente. Se observa como desde el censo de 1991 hasta la actualidad, el número de núcleos habitados permanece constante en Santa Comba, tanto a nivel municipal como parroquial. Por su parte, el mínimo histórico de núcleos habitados (106) se registró en el *Nomenclátor* de 1900, justo el año en el que el número de habitantes en diseminado es el mayor de toda la serie temporal representando casi el 8% del total.

Un aspecto que resulta muy interesante consiste en observar cómo ha ido variando el número de habitantes por núcleo habitado a lo largo de toda la serie temporal aquí estudiada. A nivel municipal el máximo histórico se produce en el año 1960 (96,2 habitantes/núcleo), lo cual es lógico porque fue en la década de 1960 cuando este municipio alcanzó su máximo demográfico con 13.951 habitantes.

GRÁFICO 3: Ratio de habitantes por núcleo habitado en el municipio y en la parroquia de (San Pedro) Santa Comba para la serie temporal 1888-2008

(Fuente de datos: INE, 2008).

Entre 1960 y 2008 la población de este municipio sufrió un descenso del 24,2%, lo que explicaría en parte la pérdida de peso demográfico medio por cada núcleo habitado. Si hacemos una lectura de la serie desde cada uno de los extremos de la misma vemos que en 1888 había 9.074 habitantes repartidos en 147 núcleos (61,7

habitantes/núcleo), mientras que en el 2008 había 10.577 habitantes repartidos en 135 núcleos (78,3 habitantes/núcleo), lo que nos viene a decir que hay un crecimiento demográfico relativo, del orden del 16,5%, y un descenso del número de núcleos habitados del 8,1%, lo que conlleva lógicamente un incremento del ratio calculado de aproximadamente el 26,9% respecto a la relación habitantes/núcleo del año 1888.

A la vista del gráfico anterior, podemos afirmar que el volumen demográfico medio de los núcleos de Santa Comba ha sufrido una serie de fluctuaciones a lo largo del siglo pasado. Encontramos dos máximos, uno a principios de siglo (94,4 habitantes/núcleo en 1900) y otro a mediados (96,2 en 1960), aunque en ambos casos por distintas causas: así, mientras que en 1900 se registra el mayor número de habitantes en diseminado de toda la serie (lo que supone a su vez un mínimo relativo de núcleos contabilizados), en 1960 se sitúa el máximo demográfico de este municipio (CHANTADA ACOSTA y Balsa Barreiro, 2006).

Desde 1960 y hasta la actualidad, el peso demográfico medio de estos núcleos es menor debido a la sangría demográfica vivida por el mundo rural. Los núcleos (y parroquias rurales) van perdiendo población de forma más acusada de lo que lo hacen sus municipios debido a una serie de factores endógenos (altas tasas de mortalidad, bajas tasas de natalidad, envejecimiento demográfico, falta de oportunidades laborales) y exógenos (atracción que ejercen los núcleos urbanos, concentración de servicios). Así, aunque el municipio en su conjunto pierda población de forma acusada (-24,2% para la serie 1960-2008), en algunas parroquias rurales como Ser (-54%), Mallón (-51,7%) o Freixeiro (-49,6%) los niveles de pérdida poblacional son alarmantes.

La parroquia de San Pedro de Santa Comba, a la que pertenece la capital municipal, presenta una tendencia alcista constante del ratio habitantes/núcleo para toda la serie temporal. Esto se explica por la importancia que va adquiriendo la capital municipal como principal centro suministrador de servicios de un área que va más allá de los límites administrativos de este municipio. Así, el núcleo urbano de Santa Comba pasa de ser el decimosegundo núcleo más habitado de su municipio en 1888 a ser el primero desde 1940 hasta la actualidad (incrementa su población un 1.560% entre 1888 y 2008).

Desde la segunda mitad del siglo pasado este municipio está sufriendo un claro fenómeno interno de redistribución de su población (ver tablas 2 y 3), conformándose a pequeña escala una dualidad cada vez más acusada entre lo rural y lo urbano, semejante a la que puede verse en otros niveles de estudio (BUENDÍA AZORÍN, 2004; SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, 2004). Así, mientras la capital municipal incrementa sus efectivos demográficos de forma continuada, todas las parroquias rurales pierden población de forma acelerada debido al abandono poblacional de un gran número de asentamientos, lo que provoca una mayor descomposición de los espacios rurales. La concentración de la población en un único núcleo, la capital municipal, se ve claramente representada si comparamos la tendencia evolutiva del ratio habitantes/núcleo. Si desestimamos el peso demográfico del núcleo urbano de Santa Comba observamos que la tendencia regresiva es mucho más acusada tanto a nivel del

municipio como de la parroquia en la que se integra (comparar líneas en trazos discontinuos y continuos del gráfica 3). Según los datos oficiales, el núcleo medio de población de este municipio tiene 78,3 habitantes y el de su principal parroquia 254,4 habitantes, mientras que si no contabilizamos el peso de la capital, el núcleo medio a nivel municipal tendría 60,2 (-18,1) y el de su parroquia 65,9 (-188,5) (INE, 2008).

TABLA 2: Número de habitantes (en valores absolutos) de cada una de las parroquias del municipio de Santa Comba a lo largo de la serie 1888-2008 (fondo azul: máximo; fondo rojo: mínimo)

	1888	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1981	1991	2001	2008
Alón (Santa María)	586	579	589	603	588	620	677	766	720	575	500	487	429
Arantón (San Vicente)	497	505	527	580	587	547	611	602	545	479	451	409	370
Bazar (San Mamede)	201	123	196	296	314	340	342	458	503	551	510	480	440
Castriz (San Pedro)	617	640	634	704	861	974	1.058	1.272	1.261	1.184	1.142	1.051	961
Cicere (San Pedro)	637	623	615	644	657	624	638	685	619	576	581	499	465
Esternande (Santa María)	99	63	123	126	145	163	173	198	230	197	146	119	113
Fontecada (San Martiño)	577	577	571	643	668	745	811	935	902	759	674	603	561
Freixeiro (San Fins)	758	789	791	897	919	1.008	1.092	1.114	1.005	848	736	664	562
Grixa (San Xoán)	662	752	755	789	886	815	819	873	744	660	609	541	469
Mallón (San Cristobo)	710	732	769	828	825	758	800	946	809	633	594	531	457
Montouto (Santa María)	506	475	456	569	602	635	630	657	626	555	462	440	376
Padreiro (Divino Salvador)	188	201	213	284	294	323	346	361	307	292	276	252	237
Pereira (A) (Santo André)	332	343	377	378	392	378	419	441	494	454	443	429	401
Santa Comba (San Pedro)	1.253	1.348	1.528	1.588	1.747	1.813	2.131	2.309	1.966	2.075	2.624	2.854	3.307
Santa Sabiña (San Xiao)	870	956	996	1.046	974	1.077	1.064	1.351	1.168	1.106	985	935	851
Ser (San Pedro)	349	348	404	465	516	500	519	480	416	328	282	242	221
Vilamaior (Santa María)	232	246	339	352	411	433	432	503	495	404	424	384	357

(Fuente de datos: INE, 2008).

TABLA 3: Crecimiento por decenio (datos en porcentajes) de cada una de las parroquias del municipio de Santa Comba a lo largo de la serie 1888-2008 (fondo en tono azulado: crecimiento positivo; fondo rojizo: crecimiento negativo; máximos y mínimos en tonos más oscuros)

	1888-00	1900-10	1910-20	1920-30	1930-40	1940-50	1950-60	1960-70	1970-81	1981-91	1991-01	2001-08
Alón (Sta María)	-1,2	1,7	2,4	-2,5	5,4	9,2	13,1	-6	-20,1	-13	-2,6	-11,9
Arantón (San Vicente)	1,6	4,4	10,1	1,2	-6,8	11,7	-1,5	-9,5	-12,1	-5,8	-9,3	-9,5
Bazar (San Mamede)	-38,8	59,3	51	6,1	8,3	0,6	33,9	9,8	9,5	-7,4	-5,9	-8,3
Castriz (San Pedro)	3,7	-0,9	11	22,3	13,1	8,6	20,2	-0,9	-6,1	-3,5	-8	-8,6
Cicere (San Pedro)	-2,2	-1,3	4,7	2	-5	2,2	7,4	-9,6	-6,9	0,9	-14,1	-6,8
Esternande (Sta María)	-36,4	95,2	2,4	15,1	12,4	6,1	14,5	16,2	-14,3	-25,9	-18,5	-5
Fontecada (San Martiño)	0	-1	12,6	3,9	11,5	8,9	15,3	-3,5	-15,9	-11,2	-10,5	-7
Freixeiro (San Fins)	4,1	0,3	13,4	2,5	9,7	8,3	2	-9,8	-15,6	-13,2	-9,8	-15,4

Grixoa (San Xoán)	13,6	0,4	4,5	12,3	-8	0,5	6,6	-14,8	-11,3	-7,7	-11,2	-13,3
Mallón (San Cristobo)	3,1	5,1	7,7	-0,4	-8,1	5,5	18,3	-14,5	-21,8	-6,2	-10,6	-13,9
Montouto (Sta María)	-6,1	-4	24,8	5,8	5,5	-0,8	4,3	-4,7	-11,3	-16,8	-4,8	-14,5
Padreiro (D. Salvador)	6,9	6	33,3	3,5	9,9	7,1	4,3	-15	-4,9	-5,5	-8,7	-6
Pereira (A) (Santo André)	3,3	9,9	0,3	3,7	-3,6	10,8	5,3	12	-8,1	-2,4	-3,2	-6,5
Santa Comba (San Pedro)	7,6	13,4	3,9	10	3,8	17,5	8,4	-14,9	5,5	26,5	8,8	15,9
Santa Sabiña (San Xiao)	9,9	4,2	5	-6,9	10,6	-1,2	27	-13,5	-5,3	-10,9	-5,1	-9
Ser (San Pedro)	-0,3	16,1	15,1	11	-3,1	3,8	-7,5	-13,3	-21,2	-14	-14,2	-8,7
Vilamaior (Santa María)	6	37,8	3,8	16,8	5,4	-0,2	16,4	-1,6	-18,4	5	-9,4	-7

(Fuente de datos: INE, 2008).

La evolución del poblamiento y de su disposición territorial puede verse de forma muy clara en las siguientes tablas. En ellas lo que hacemos es, a partir de los datos oficiales, analizar cómo ha ido variando el tamaño y número de las diversas entidades de población existentes en este municipio. Las fechas censales escogidas corresponden a los años 1888, por ser la primera de la que disponemos datos en (CHANTADA ACOSTA y Balsa Barreiro, 2006), 1960 por ser éste el año en el que se da el máximo demográfico municipal y 2008, por ser la fecha más reciente con datos estadísticos.

En la siguiente tabla podemos ver cómo ha ido evolucionando el tamaño de las diferentes entidades de población de este municipio. Lo primero que nos llama la atención es que en el año 2008 el número de núcleos habitados es el menor (135) debido básicamente a que hay una tendencia a la concentración poblacional (un solo núcleo aglutina en torno al 25% población municipal). Paradójicamente, la tendencia a la atomización del poblamiento es mayor ahora que nunca (más del 32% de las entidades de población tienen menos de 25 habitantes). Esto puede deberse, por una parte, a fenómenos de suburbanización a pequeña escala y, por otra parte, al fenómeno continuado de éxodo rural que hace que cada vez más los núcleos habitados sean de menor tamaño, llegando en última instancia a la desaparición.

TABLA 4: Evolución del número y del tamaño de las entidades de población del municipio de Santa Comba para la serie temporal 1888-2008

	1888		1960		2008	
	Número	[%]	Número	[%]	Número	[%]
<25 habitantes	43	29,3	26	17,9	44	32,6
25-50 hab.	38	25,9	30	20,7	26	19,3
51-100 hab.	37	25,2	35	24,1	38	28,1
101-200 hab.	25	17	39	26,9	23	17
201-300 hab.	3	2	10	6,9	2	1,5
301-400 hab.	1	0,7	3	2,1		
401-500 hab.			1	0,7	1	0,7
601-700 hab.			1	0,7		
> 2.500 hab.					1	0,7
TOTAL	147		145		135	

(Fuente de datos: INE, 2008).

La tendencia a la concentración del poblamiento puede verse claramente en la siguiente tabla. En ella observamos cómo se produce un proceso de evolutivo desde una sociedad rural, con un poblamiento dispuesto en una serie de entidades de población con un altísimo grado de atomización (en 1888 el 88,9% de la población vivía en núcleos con menos de 200 habitantes), a una sociedad con un carácter considerablemente más urbano, donde casi una cuarta de su población vive en un único núcleo.

TABLA 5: Evolución del número y del tamaño de las entidades de población del municipio de Santa Comba para la serie temporal 1888-2008

	1888		1960		2008	
	Número	[%]	Número	[%]	Número	[%]
<25 habitantes	611	6,7	404	2,9	579	5,5
25-50 hab.	1.437	15,8	1.128	8,1	894	8,5
51-100 hab.	2.580	28,4	2.631	18,9	2.775	26,2
101-200 hab.	3.442	37,9	5.418	38,8	2.965	28
201-300 hab.	684	7,5	2.341	16,8	447	4,2
301-400 hab.	320	3,5	965	6,9		
401-500 hab.			404	2,9	401	3,8
601-700 hab.			660	4,7		
> 2.500 hab.					2.516	23,8
Diseminado	13	0,1				
TOTAL	9.087		13.951		10.577	

(Fuente de datos: INE, 2008).

Si analizamos detenidamente la tabla anterior vemos cómo la tendencia actual hacia la concentración poblacional es claramente visible en los datos del *Nomenclátor* de 1960, donde el porcentaje de población que vivía en núcleos de más de 300 habitantes se había incrementado en más de un 11% respecto a 1888. Aunque es cierto que se produce una tendencia a la concentración de la población, el carácter disperso y poco denso del poblamiento de este municipio se mantiene y prueba de ello es que tanto en

1960 como en 2008 más del 68% de la población de Santa Comba vivía en núcleos de menos de 200 habitantes.

El número de núcleos de población por km² en Santa Comba (0,6) es muy inferior al valor obtenido para su provincia (1,3) y para el conjunto de Galicia (1,01). Lo mismo sucede si elaboramos un ratio entre el número de habitantes por cada núcleo de población, el cual en Santa Comba (78,3) es considerablemente inferior al obtenido para el conjunto de Galicia (92,9) y de la provincia de A Coruña (109,6), lo que pone de manifiesto el carácter claramente rural de la práctica totalidad de los núcleos de población de este municipio (INE, 2008).

Los datos oficiales confirman que este municipio ha tenido un apogeo demográfico a mediados del siglo pasado (década de los 1960), cuando llegó a tener un 25% más de peso demográfico que hoy en día. La importancia de la emigración a diferentes destinos y en distintas épocas ha sido vital para entender el devenir demográfico de Santa Comba. Brasil, Argentina y Suiza han sido, por este orden, los principales destinos de los emigrantes xalleiros. Tal fue el peso de la emigración a estos países que si sumamos al total de habitantes de este municipio que actualmente siguen residiendo ahí (Censo de emigrantes del *Concello de Santa Comba*, 2005) sumarían casi el 20% del peso demográfico actual del municipio.

GRÁFICO 4: Crecimiento relativo comparado en Santa Comba (núcleo, parroquia y municipio) para la serie temporal 1888-2008. Índice de crecimiento relativo comparado entre dos fechas consecutivas [%crec.año [i]= (población [i]*100/ población [i-1])-100]

(Fuente de datos: INE, 2008).

Si revisamos los datos oficiales para la serie temporal 1888-2008, tenemos una serie de puntos que son de especial interés en este estudio. De las parroquias que más nos

llaman la atención, a tenor de los datos publicados, nos centraremos brevemente en dos: la de (a) Santo André de A Pereira y la de (b) San Pedro de Santa Comba.

(A).- Parroquia de Santo André de A Pereira

Lo ocurrido en la parroquia de Santo André de A Pereira, al suroeste de la capital municipal y ya en el límite con el municipio vecino de Mazaricos, es cuando menos llamativo. A la vista de los datos oficiales publicados por el INE vemos que la población de esta parroquia se ha ido redistribuyendo dentro de los límites de la misma. Si observamos cual ha sido la evolución del número de núcleos habitados a lo largo del último siglo se observa que ha pasado de un máximo de siete (en los años 1888, 1920, 1930 y 1940) a únicamente uno (desde 1991 hasta la actualidad). En total, se recogen a lo largo de toda la serie temporal 1888-2008 ocho núcleos de población diferentes, pero desde 1991 sólo consta oficialmente uno (A Pereira), el cual ha pasado a aglutinar todo el efectivo demográfico de esta parroquia.

La evolución demográfica de A Pereira a lo largo de la serie temporal nos muestra que en el año 2008 la población residente creció un 20,8% respecto a 1888. El máximo demográfico en esta parroquia se da en el año 1970 (494 habitantes), lo que supone el 148,8% de la población de 1888 o el 123,2% de la del 2008. Por su parte, si hacemos caso a la evolución del número de núcleos de población, se aprecia que los porcentajes son notablemente dispares respecto a los derivados de la evolución demográfica: así, entre 2008 y 1888 "han desaparecido oficialmente" en esta parroquia seis núcleos de población (descenso del 85,7%), mientras que entre 1970 (máximo demográfico absoluto) y 1990 se ha pasado de seis núcleos de población a sólo uno (descenso del 83%).

A tenor de los datos, en esta parroquia se produce una reunificación de los núcleos habitados. El núcleo de A Pereira (reconocido oficialmente desde 1991) aglutina al resto de los precedentes. Este núcleo rompe con la estructura tradicional de la disposición del poblamiento parroquial, que pasa de estar organizado en pequeños núcleos concentrados (en esta parroquia 6-7 hasta 1981) a concentrarse en uno único que crece linealmente a lo largo de un importante cruce de caminos, en el que confluyen la LC-443 (Negreira-Muxía) y la LC-403 (Santa Comba-Muros), lo que viene a demostrar cómo las infraestructuras viarias articulan el territorio.

En este caso se puede ver cómo el territorio pasa de un poblamiento atomizado propio de la Galicia tradicional a un poblamiento lineal, que sigue las vías de comunicación principales. El núcleo de A Pereira se ha conformado en los últimos años como un pequeño pueblo de carretera que actúa como centro abastecedor de servicios básicos para su entorno más inmediato. Su crecimiento demográfico ha sido tal que, desde el año 2001 hasta la actualidad, es el segundo núcleo de población más importante de este municipio, por encima incluso de la antigua capital municipal (Santa Catalina de Armada)² (CHANTADA ACOSTA y BALSA BARREIRO, 2006).

El *Plan Xeral de Ordenación Municipal* (PXOM) aprobado en el año 2001, optó por fusionar todos los núcleos de población existentes en esta parroquia en uno sólo, lo que conlleva dos claras consecuencias:

Se está delimitando y marcando el crecimiento de esta parroquia dentro de unos límites que poco tienen que ver con el modelo de poblamiento tradicional.

Las vías de comunicación son la espina dorsal del nuevo modelo de crecimiento de esta parroquia. Dos carreteras importantes se cruzan y es, en este punto, donde esta parroquia concentra su crecimiento urbano y demográfico, el cual ha dejado de ser puntual (en diferentes núcleos de población) para convertirse en lineal. El hecho de que no sea totalmente lineal en la actualidad se debe a que el municipio ha preferido hacer una unión forzada de todos los núcleos de población

existentes, los cuales existían desde antes de que las infraestructuras viarias tuvieran la importancia que hoy tienen en este lugar.

(B).- Parroquia de San Pedro de Santa Comba

Esta parroquia, donde radica la capital municipal, es la más importante de las 17 que forman este municipio. Es a lo largo de toda la serie temporal citada (1888-2008) la más poblada, aunque su peso relativo se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Según los datos estadísticos, en el año 1888, algo más del 13% de la población municipal habitaba en esta parroquia, mientras que hoy en día este porcentaje es superior al 31% (INE, 2008).

Dentro de la misma se constatan en el último siglo un total de 15 núcleos diferentes de población, aunque desde 1991 el número se ha estabilizado en 13 (en torno al 9% del total de núcleos del municipio). Curiosamente, a pesar de ser la más poblada, no es la que contabiliza el mayor número de núcleos de población constatados, superada de hecho por la de San Pedro de Castriz (16 núcleos y 961 habitantes), e igualada por otras como la de San Fins de Freixeiro (13 núcleos y 562 habitantes) (INE, 2008).

(B.1).- El núcleo urbano de Santa Comba

Mención aparte en este estudio merece el núcleo urbano de Santa Comba, por ser la capital municipal y la villa referente de un amplio espacio agrario que sobrepasaría los límites municipales. Situada en un cruce de caminos, la villa de Santa Comba es considerada actualmente como uno de los nexos de unión entre la Costa da Morte y la comarca compostelana. Su localización puede considerarse como privilegiada, ya que está situada en el centro de una figura geométrica similar a un triángulo rectángulo, en la que cada uno de los vértices serían las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y la localidad de Fisterra, en plena Costa da Morte.

El núcleo urbano de Santa Comba se ha erigido en los últimos años en un importante centro de servicios de un espacio relativamente amplio. Su crecimiento está basado en una serie de pilares fundamentales entre los que destaca la llegada de importantes remesas de capitales procedentes de la emigración, el desarrollo de una importante cabaña ganadera de aptitud láctea, etc. Santa Comba es un claro centro funcional vertebrador de la comarca de Xallas. Acoge los servicios administrativos y terciarios básicos, lo que le permite contar con una importante diversificación de servicios comerciales. Su privilegiada localización en una encrucijada de vías de comunicación entre la costa y el interior reforzó su papel como centro de servicios, con un claro predominio de un comercio orientado al suministro de las actividades primarias. Según los datos oficiales, el núcleo urbano de Santa Comba contaba en 2008 con una población de 2.516 habitantes (INE, 2008), resultado de una evolución alcista continuada a lo largo del siglo pasado.

Una de las causas que explica el crecimiento demográfico y urbanístico del núcleo urbano de Santa Comba ha sido el hecho de que aquí se celebraban tradicionalmente ferias, que tuvieron una gran importancia en otros tiempos. Sin embargo, el factor

más importante que explica el gran desarrollo constructivo vivido por la capital ha sido la emigración, sobre todo la centroeuropea (en especial hacia Suiza).

La emigración gallega de la segunda mitad del siglo XX en los países centroeuropeos obedecía a un claro estereotipo: era una emigración eventual, donde el dinero generado era reinvertido en su mayor parte en la adquisición de viviendas y de pequeños negocios, en un primer momento en las principales ciudades gallegas. Para el caso de los emigrantes de este municipio, las ciudades de Santiago y A Coruña acapararon la mayor parte de las inversiones. No obstante, ante el encarecimiento de las propiedades en las ciudades, muchos emigrantes empezaron a invertir en capitales municipales y centros comarcales, las cuales venían a ser como "ciudades en pequeña escala" (BELLET TOMÉ y LLOP SANFELIU, 2004). En Santa Comba esta situación fue muy clara entre 1970 y 1991. La respuesta a la pregunta de que por qué la mayor parte de los emigrantes invierten en el sector inmobiliario se basa en que se trata de un sector que, en los últimos tiempos, presenta unos elevados índices de rentabilidad y bajos niveles de riesgo empresarial (RODRIGUEZ GONZALEZ, 1999).

El núcleo urbano de Santa Comba empezó a conformarse como tal a partir de esta época y la expansión urbanística dio lugar a un crecimiento en forma de triángulo rectángulo, cuya hipotenusa vendría determinada por la avenida de Brasil, que no es otro que el nombre que recibe la carretera de Muros (LC-403) a su paso por la capital xalleira.

El crecimiento del núcleo urbano de Santa Comba ha sido muy fuerte y reciente. Si echamos un vistazo a la serie temporal tratada en CHANTADA ACOSTA y Balsa Barreiro (2006) podemos establecer una serie de datos altamente representativos. Entre 1888 y 2005 el crecimiento de la población del núcleo urbano ha sido superior al 1.150% (tomando valor 100 para el año 1888), mientras que si comparamos los datos entre 1888 y 2008 el crecimiento ha sido superior al 1.500%, debido a que para esta última fecha se ha producido una reunificación estadística de los núcleos de Santa Comba y Santa Catalina de Armada, la antigua capital municipal³. De cualquier modo, el altísimo nivel de crecimiento de la población de la capital no está en consonancia con el del municipio (ligeramente superior al 16% entre 1888-2008), lo que significa que lo que se ha producido básicamente ha sido una redistribución del efectivo demográfico municipal.

La villa de Santa Comba en el año 1888 no podía llegar a catalogarse como tal; era más bien una aldea de 151 habitantes y ni siquiera se presentaba como uno de los principales núcleos de población municipal (era el 12º) ni parroquial (estaba por detrás de otros como Randufe y Guisande) (CHANTADA ACOSTA y Balsa Barreiro, 2006). No fue hasta 1910 cuando pasó a ser la más importante entidad de población parroquial y hasta 1940 cuando se convirtió en la más importante de todo su municipio, en detrimento de Vilar de Céltigos.

Si observamos la siguiente tabla podemos ver, en una primera fila, el número de habitantes del actual núcleo urbano de Santa Comba para la serie temporal mencionada. En la fila inferior representamos un porcentaje de crecimiento demográfico para períodos de 10 años (períodos intercensales), tomando siempre grupos de dos años consecutivos y asignando el valor de partida al primero (por ejemplo, si observamos dicha tabla vemos que el crecimiento entre 1900-1910 es del 43,9%, mientras que entre 1910-1920 se produce un descenso del 2%). De esta forma, aunque se puede advertir que existe un crecimiento demográfico continuado, se comprueba como en 1920 y en 1960 hay un recesión del 2 y del 8%, respectivamente. De cualquier forma, son crecimientos negativos relativamente pequeños y están inmersos dentro de una tendencia claramente alcista. Sorprende el crecimiento habido entre las décadas de 1940 y 1950 (máximo para toda la serie temporal), del orden del 88%, el cual es debido al éxodo rural acaecido en la primera etapa de postguerra y al auge de la actividad minera en Varilongo (REIRIZ REY, 2006), factores los cuales reforzaron el papel del núcleo de Santa Comba como principal centro abastecedor de servicios ya que era en sus ferias donde se concentraba la mayor parte de la actividad comercial del municipio.

TABLA 6: Número de habitantes y crecimiento demográfico por decenio del núcleo urbano de Santa Comba para la serie temporal 1888-2008 (fondo en tono azulado: crecimiento positivo; fondo rojizo: crecimiento negativo; máximos y mínimos en tonos más oscuros)

	1888	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1981	1991	2001	2008
Número de Habitantes	151	196	282	275	321	380	714	660	751	1.064	1307	1.610	2.516
Crecimiento por decenio [%]		29,8	43,9	-2,5	16,7	18,4	87,9	-7,6	13,8	41,7	22,8	23,2	56,3

(Fuente de datos: INE, 2008).

Aunque el crecimiento demográfico haya sido notorio en el núcleo urbano de Santa Comba (+136% entre 1981 y 2008), éste no ha sido parejo ni mucho menos a la transformación urbanística y constructiva que ha vivido el mismo durante esos años. Lo primero que sorprende al foráneo de la villa de Santa Comba es el hecho de que el núcleo urbano no haya crecido al lado de la iglesia parroquial o de la *Casa do Concello*, la cual para este municipio se ubica en Santa Catalina de Armada, muy próxima al núcleo urbano de Santa Comba. Sorprendentemente, los entornos tanto la iglesia parroquial como de la Casa Consistorial, tan cotizados en la gran mayoría de los villas y ciudades, son zonas degradadas urbanísticamente en Santa Comba y sólo la expansión de la "mancha urbana" hará que estos espacios se renueven urbanísticamente.

IMAGEN 3: Imagen aérea del núcleo urbano de Santa Comba.

(Fuente: CHANTADA ACOSTA, ALVAREZ MONTERROSO y Balsa Barreiro-colaborador-, 2006).

De alguna forma, el edificio que actuó en el proceso urbanístico como Casa Consistorial, de la misma forma que en otras villas, fue el Centro Municipal de Cultura o *Casa da Cultura* (ver figura 9). Esto puede considerarse cierto en una primera etapa de crecimiento urbanístico, pero si observamos detenidamente la imagen aérea más actual (imagen superior) vemos que el núcleo urbano no ha crecido de forma simétrica respecto a la *Casa da Cultura*. La avenida Miraflores, que pasa al lado, ha sido en un primer momento, el límite norte de todo el proceso urbanístico, mientras que la avenida de Brasil ha sido el sur-sureste de una mancha urbana que tiende a avanzar hacia el oeste.

Llegados a este momento cabe preguntarse qué ha sido lo que ha guiado la mancha urbana en esa dirección. Probablemente los dos factores más importantes han sido los siguientes:

El régimen de propiedad de la tierra. Una gran parte de los solares urbanos y urbanizables pertenecen a la familia Suárez-Vence Santiso. Su interés y prioridad a la hora de vender los terrenos de su propiedad han ido marcando y guiando el avance del proceso urbanizador, siendo en parte causa y consecuencia. Por su parte, el grupo de los pequeños propietarios de terrenos ha interrumpido en cierto modo el proceso urbanístico al ser un grupo más heterogéneo, más reticente a desprenderse de sus propiedades y/o con un afán especulador muy claro.

El gobierno local, en base a la ubicación de sus equipamientos. Aunque no todos han tenido la misma importancia, lo cierto es que una serie de ellos (en cierta forma los más atractivos) han sido la base alrededor de la cual ha ido expandiéndose el núcleo urbano. Así, en los últimos años, el centro médico municipal y el sector piscina-centro de la tercera edad han "arrastrado" todo el proceso urbanístico en esa dirección.

(B.1.1.)- Evolución del proceso urbanístico

A mediados del siglo XX, Santa Comba era un municipio agroganadero que presentaba unos altos índices de emigración, donde desde hacía unos años las minas de wolframio de Varilongo se habían convertido en una alternativa económica para muchos de sus habitantes. El wolframio, un mineral muy apreciado por la industria bélica, era considerado el "oro negro" y durante la segunda Guerra Mundial su valor se incrementó exponencialmente. Una vez acabada la segunda Guerra Mundial y ante la caída de la demanda de wolframio, la producción de la mina xalleira disminuye de forma continuada hasta la Guerra de Corea (1950-1953), momento en el cual retoma su plena actividad. Tras el fin de esta contienda, la mina de Varilongo entra en una fase de declive en la cual pasa por manos de varias sociedades hasta su cierre definitivo en 1985 (*Coparex Minera*), cuando las reservas de wolframio se estimaban entre el 0,5 y el 1,5%. Desde 1988 hasta la actualidad, la mina es explotada únicamente como una cantera de áridos de unas dimensiones muy inferiores a lo que llegó a tener la mina (RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, 2009).

La antigua villa de Santa Comba, sólo a partir de la década de los cuarenta pasó a ser el núcleo de población más importante del municipio. Presentaba por esta época una

estructura lineal determinada por la avenida Alfonso Molina (C-545 a su paso por Santa Comba) y por la avenida Miraflores, las cuales rodeaban una pequeña alameda que se extendía a la par de la actual avenida Alfonso Molina. Estábamos así ante una villa de base económica agraria, cuyo principal sustento eran las ferias que se celebraban casi semanalmente.

IMAGEN 4: Imagen aérea del núcleo urbano de Santa Comba en el año 1956.

(Imagen cortesía del Departamento de Xeografía de la Universidade de Santiago de Compostela).

La tipología de las casas, la mayor parte de construcción reciente, obedecía siempre al mismo estereotipo: edificios de planta baja o de una altura, en ocasiones con balconera, construidas con piedra granítica de pequeño tamaño. Los tejados siempre con inclinaciones relativamente pequeñas (de entre 30° y 45°) eran de teja del país o teja francesa.

IMAGEN 5: Imagen aérea oblicua de la capital xalleira a mediados del siglo XX.

(Imagen propiedad del Concello de Santa Comba).

Entre 1950 y 2008 la población del núcleo urbano de Santa Comba se incrementó un 252% (+167% entre 1950 y 2005), pero si comparamos la fotografía aérea de la villa del año 1956 (imagen 4) y la actual (imagen 3), podemos ver que su desarrollo urbanístico ha sido muy superior al demográfico. Además, debe advertirse que en la imagen de 1956 la práctica totalidad de las viviendas eran unifamiliares de planta baja y/o una altura. Sin embargo, en la imagen más reciente la mayor parte de las viviendas son de varias alturas (normalmente tres), lo que expresa todavía de forma más notoria cómo los desarrollos urbanístico y demográfico del núcleo urbano han sido de un orden muy diferente.

El incremento de viviendas en el núcleo urbano durante las décadas de 1960 y 1970 conoció dos niveles de crecimiento: uno más modesto en la década de los sesenta (+37,5%) y otro más abrupto en la de los setenta (+182,7%). En cualquier caso, ninguno de los dos era justificado por el proceso de concentración poblacional que se estaba produciendo en el núcleo urbano ya que el incremento del número de habitantes era de un orden claramente inferior (+13,8% entre 1960 y 1970; +41,7% entre 1970 y 1981). Así, debemos afirmar que este fuerte proceso de desarrollo urbanístico se debió básicamente a la llegada de remesas de capitales procedentes de la emigración, las cuales favorecieron la construcción de las primeras viviendas en altura. Durante esta época se construyó en las calles principales y se intercomunicaron la avenida de Brasil y la Alfonso Molina en base a un conjunto de vías perpendiculares a esta última, tales como la calle Suárez-Vence y la Emigrante, las cuales son a día de hoy dos de las calles más deprimidas desde el punto urbanístico.

A finales de la década de 1970, el ayuntamiento todavía no contaba con ningún instrumento de ordenación del crecimiento urbano a nivel municipal, y de ahí que en el año 1979 se apruebe inicialmente y se ratifique provisionalmente el *Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano* (PDSU), que entrará en vigor al año siguiente (1980) con su aprobación definitiva. En este proyecto lo que se hacía era clasificar el suelo municipal por una parte en *Suelo Urbano* (SU), el cual se dividía a su vez en *Suelo Urbano Denso* (SUD) y *Suelo Urbano en Núcleo Rural* (SUNR), y por otra parte en *Suelo No Urbanizable* (SNU). Éste no era más que un proyecto en la forma, ya que las ordenanzas vigentes a nivel edificatorio eran las *Normas Subsidiarias provinciales*, aprobadas dos años antes (1977).

FIGURA 7: Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de la capital municipal (1980). El trazo grueso se corresponde con la delimitación del Suelo Urbano Denso (SUD).
(Fuente: Xunta de Galicia).

El crecimiento de urbano de 1970 y 1980 fue el más importante hasta ese momento (+182,7% entre 1970 y 1981; +112,7% entre 1981 y 1991) y el que le configuró al núcleo urbano su actual fisonomía. Las inversiones de muchos emigrantes en Centroeuropa marcaron esta fase en la que la mancha urbana se expandió en dirección oeste, entre la avenida de Brasil y la Alfonso Molina (calle Galicia y calle Pontevedra). Los propietarios invirtieron sus capitales en la construcción de edificios de varias alturas, casi siempre para uso privado, intentando sacar el máximo rendimiento constructivo a sus solares. La tipología de las casas obedecía normalmente al mismo patrón: casas austeras de varias alturas (normalmente B+3, en ocasiones con entreplanta entre el bajo comercial y la primera de las alturas), empleándose materiales autóctonos (granito) para las fachadas y en las cuales el proceso de construcción era muy prolongado en el tiempo. Es aún frecuente encontrarnos edificios de esta época todavía no completamente terminados o a medio construir. El modelo urbanístico empleado aquí fue muy similar al del Ensanche compostelano, donde un sistema de calles perpendiculares conforma un trazado regular, con edificios de alturas considerables (en relación a la anchura de las calles) y con una ausencia casi plena de espacios verdes.

IMAGEN 6: Imagen aérea del núcleo urbano de Santa Comba a principios de la década de 1980.
(Imagen cortesía del Departamento de Xeografía de la Universidade de Santiago de Compostela).

El crecimiento entre la avenida de Santiago (CP-0701) y la avenida de Mourelle (LC-403), sector próximo a la actual pista de autocross, conoció un primer impulso e incluso se delimitaron los polígonos y manzanas a ocupar. Sin embargo, el plan fracasó y toda la actividad constructiva se pasó ya en la década de 1990 al entorno de la actual calle Carmen Santiso, al lado del sector conformado por la piscina municipal y el centro de la tercera edad, como consecuencia de la ubicación reciente de equipamientos públicos en ese sector.

El cierre de la mina de Varilongo a mediados de la década de 1980 supuso un punto de inflexión en el desarrollo socioeconómico de este municipio, aunque apenas afectó al crecimiento de la capital municipal, que se debía en su mayor parte a los capitales procedentes de la emigración. A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la construcción se había convertido en un sector muy pujante dentro de la estructura económica local gracias a la llegada masiva de capitales procedentes de la emigración. A esto había que unir el hecho de que una buena parte de los emigrantes en Centroeuropa había optado por ir retornando definitivamente, lo que posibilitó que muchos de ellos montaran pequeños negocios, convirtiendo a la capital xalleira en un importante centro de servicios respecto a los municipios de su entorno.

El desarrollo urbanístico de Santa Comba ha sido importante en los últimos años y ha estado marcado sin duda por el nuevo PXOM, aprobado en el año 2001, el cual pasa a ser el instrumento municipal para afrontar todo el proceso de crecimiento urbanístico habido en este municipio. El PXOM de Santa Comba llega en un momento en el que

capital municipal presenta un crecimiento demográfico positivo (casi continuado durante todo el siglo XX), mientras el municipio muestra una evolución negativa desde 1960.

GRÁFICOS 5 [a+b+c]: Evolución del número de viviendas en el municipio de Santa Comba entre los censos de 1970 y 2001

(Fuente: VAZQUEZ, 1989 e INE, 2001).

Este plan hace una clasificación de los suelos, en este caso un poco más compleja que la vista en el PDSU del año 1980. Se definen una serie de figuras que se van a clasificar en tres grandes grupos:

- *Suelo Urbano*: conformado básicamente por el suelo edificado consolidado de la capital municipal, la cual es considerada como el único *núcleo urbano* municipal, pasando en consecuencia a definirse como *núcleos rurales* al resto de las entidades de población.

- *Suelo Urbanizable*, el cual puede ser de varios tipos. El PXOM del 2001 señala distingue dos:

Suelo Urbanizable de tipo Industrial (SUI), al sureste de la capital municipal. Se intenta ordenar el proceso industrial, creando para ello un polígono industrial en el que centralizará la mayor parte de la actividad manufacturera y logística de las empresas del municipio.

Suelo Urbanizable de tipo Residencial (SUR), al este del núcleo urbano. El desarrollo de este polígono se debe a un convenio urbanístico firmado en su momento por el *Concello* y la familia Suárez-Vence Santiso, propietaria mayoritaria de terrenos urbanizables.

- *Suelo Rústico*, que es el más abundante y el no apto para fines edificatorios ajenos al uso agrícola. Dentro de él se distinguen diferentes niveles de protección, diferenciando en consecuencia entre *Suelo Rústico Común* y *Suelo Rústico de Protección*.

FIGURA 8: Incidencia del PXOM del 2001 en la capital municipal. Aparecen resaltadas las principales vías de comunicación a su paso por el núcleo urbano de Santa Comba.

(Fuente: Concello de Santa Comba).

La administración, en cualquiera de sus niveles, prefiere actualmente que el número de entidades de población sea el menor posible, ya que esto les permite ahorrar muchas inversiones en dotaciones e infraestructuras básicas. En este contexto, se produce un choque con el modelo de poblamiento tradicional de Galicia, en el que la parroquia era el principal elemento articulador del territorio. Desde hace unos años, las administraciones apuestan por articular el territorio en base a un sistema urbano jerarquizado en diferentes niveles en función de la extensión y del tamaño de sus referentes urbanos, los cuales concentran la mayor parte de los servicios y equipamientos. Este sistema jerárquico urbano interconecta sus referentes en base a una red de infraestructuras (también jerárquica) que permite la rápida accesibilidad a los mismos desde cualquier parte del territorio.

Lo más interesante del PXOM de Santa Comba es que busca reordenar el proceso edificatorio, que había tenido un crecimiento incontrolado en los años precedentes. En el núcleo urbano lo que se intenta es llevar a cabo un proceso de reestructuración funcional del tejido urbano mediante un proceso de expansión ordenado, exento de saltos, donde las diferentes zonas y sectores de crecimiento se interrelacionen entre sí. Se pretende también consolidar un crecimiento que no siga longitudinalmente el trazado de las avenidas principales, favoreciendo la expansión de las actuales áreas interiores. De esta forma lo que se busca es mejorar el entramado viario reduciendo el déficit de espacios verdes dentro de un núcleo urbano que presenta unas tasas de

densidad edificatoria muy altas. Además se intenta dar un aspecto más de "ciudad" consolidada, lo que conlleva a su vez el interés municipal por potenciar el núcleo urbano como principal eje económico y urbano de la zona. En consecuencia, el PXOM fomenta a nivel municipal el desequilibrio demográfico y económico, mientras que para su capital no es más que un plan que viene a constatar el pasado, siendo incapaz de anticipar un futuro diferente.

Entre los espacios donde se construyen en los últimos años están la actual avenida de Lugo, la calle Coruña y el entorno de los colegios. Así, se puede afirmar que son un conjunto de equipamientos, socialmente atractivos, los que "guían" el crecimiento urbanístico de este núcleo: (a) El sector piscina municipal-centro de tercera edad, (b) el centro médico y (c) los colegios e institutos.

El entorno de la calle Carmen Santiso ha pasado a ser el centro residencial de la capital xalleira. Sin embargo, el centro de negocios se mantiene en el entorno del *Centro da Cultura*, aunque sí es cierto que se ha observado una importante dispersión de muchos comercios y servicios en los últimos años hacia las nuevas zonas de crecimiento. Las avenidas Alfonso Molina y Miraflores, cada vez más obsoletas y degradadas urbanísticamente, seguramente acabarán perdiendo vigencia en favor de los nuevos barrios residenciales, mucho más atractivos y mejor planificados. Otras calles, importantes en el pasado, se han visto afectadas por todo el proceso de expansión urbanística y se han convertido en zonas poco atractivas e incluso degradadas desde el punto de vista comercial (como la Suárez-Vence o la Emigrante).

Por su parte, el hecho de que Santa Comba se haya convertido en un punto neurálgico del sector del ocio nocturno a nivel provincial, ha hecho que muchas calles, como la Galicia, donde se aglomeran una gran cantidad de pubs y locales nocturnos, hayan perdido casi por completo su papel como espacios residenciales.

FIGURA 10: Áreas prioritarias de expansión urbanística.

(Fuente: Elaboración propia).

A lo largo del proceso evolutivo comentado anteriormente han sido muchos los aspectos que han ido variando a lo largo del tiempo. Uno de los más curiosos es el de la fisonomía de las casas. Como hemos señalado, se ha pasado de viviendas unifamiliares de planta baja o una altura, basadas en la tipología tradicional (hasta mediados del siglo XX), a edificios austeros de tres alturas (entre 1980-1995), normalmente unifamiliares, cuya construcción fue impulsada por los capitales procedentes de la emigración.

En la década de 1990, Santa Comba se convierte ya en un importante centro de bienes y servicios gracias a una serie de factores como el retorno definitivo de muchos emigrantes, el desarrollo del sector de la construcción, la consolidación de una cabaña ganadera de aptitud láctea muy importante y su conformación como un referente del ocio nocturno dentro de la provincia de A Coruña. El modelo de viviendas cambia sustancialmente y se empiezan a construir edificios multifamiliares, menos austeros y con materiales de más calidad. Ya no sólo se recurre a los materiales de espacios cercanos, sino que es relativamente frecuente construir con materiales alóctonos,

como la pizarra. Esto se puede ver muy claramente en la calle Carmen Santiso, donde prácticamente todos los edificios son de cinco alturas y sus techos de pizarra.

La expansión urbanística vivida por Santa Comba en la segunda mitad del siglo XX ha sido notable. Además también ha conocido un crecimiento demográfico significativo, derivado de su capitalidad municipal y comarcal, junto a su conformación como centro de servicios de un amplio espacio agrario (RODRIGUEZ GONZALEZ, 1997). Prueba de ello son las estadísticas, que dicen que la población del núcleo urbano de Santa Comba se ha visto incrementada en un 281% entre 1960 y 2008 (+188% entre 1960 y 2005), mientras que el efectivo demográfico del municipio se ha reducido en más de un 24% para ese mismo período.

TABLA 7: Evolución demográfica del núcleo urbano, de la parroquia y del municipio de Santa Comba para la serie temporal 1888-2008 (fondo azul: máximo; fondo rojo: mínimo)

	1888	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1981	1991	2001	2008
Santa Comba [núcleo]	151	196	282	275	321	380	714	660	751	1.064	1.307	1.610	2.516
Santa Comba [parroquia]	1.253	1.391	1.565	1.601	1.756	1.813	2.131	2.309	2.221	2.301	2.624	2.854	3.307
Santa Comba [municipio]	9.074	9.300	9.883	10.792	11.386	11.753	12.562	13.951	12.810	11.676	11.439	10.920	10.577

(Fuente de datos: INE, 2008).

Una segunda conclusión importante, ya centrada en el núcleo urbano de Santa Comba, es el hecho de que el crecimiento demográfico y el urbanístico no han sido parejos. Según RODRIGUEZ GONZALEZ (1999) el incremento de viviendas entre 1960 y 1991 fue de un 726,9%, mientras que el crecimiento demográfico fue de sólo el 98%.

GRÁFICOS 6 [a+b+c]: Evolución del número de viviendas y de habitantes en el núcleo urbano de Santa Comba para la serie temporal 1960-1991

(Fuente de datos: RODRIGUEZ GONZÁLEZ, 1999 e INE, 1991).

A lo largo de los períodos intercensales que van entre 1960 y 1991, el incremento del número de viviendas en la capital municipal siempre ha sido de un orden muy superior al del número de habitantes (+23,7 entre 1960 y 1970; +141% entre 1970 y 1981; +89,9% entre 1981 y 1991). Como consecuencia de ello, a lo largo de este período temporal se ha producido en la capital municipal un fuerte descenso del número de

habitantes por vivienda, el cual ha pasado de 4,1 en 1960 a 0,99 en 1991. Este parámetro refleja la gran importancia que ha tenido en este municipio la actividad constructora desde la década de 1970, que es cuando empieza a producirse un proceso acelerado de inversión inmobiliaria por parte de los emigrantes xalleiros.

El auge de la actividad comercial a raíz del retorno definitivo de muchos de los emigrantes y la atracción que el núcleo urbano de Santa Comba ejerce sobre un amplio territorio que va más allá de sus límites municipales ha permitido un mantenimiento de la actividad constructora y un incremento de su peso estratégico en los últimos años.

3.- Conclusiones generales

Galicia ha cambiado mucho en el último siglo. Se ha pasado de una sociedad rural, en la que la base económica era la pesca, la ganadería y la agricultura de subsistencia a otra urbana en la que se produce una terciarización de la base económica. Además, los altos niveles de población emigrante a lo largo de todo el siglo XX, los bajos índices de natalidad y el importante índice de envejecimiento demográfico del último cuarto de siglo han marcado la realidad poblacional de la Galicia actual (DOVAL ADÁN, 2010).

Este cambio en la realidad socioeconómica ha conllevado una serie de alteraciones en el modelo de poblamiento tradicional. Se pasa así de una Galicia de carácter rural cuyo elemento articulador del territorio era la parroquia a la actual, mucho más urbana y con un modelo de crecimiento que dista de ser armónico, ya que presenta evidentes desequilibrios territoriales. Se observa igualmente como las vías de comunicación se convierten en ejes vertebradores del territorio y llegan incluso a modificar la fisonomía de los núcleos de población existentes (MARULL, PINO, TELLO y MALLARACH, 2008).

En este artículo hemos intentado ver cómo estos cambios han afectado a la realidad demográfica y urbanística de un municipio gallego. Aunque una parte de las conclusiones extraídas de este estudio puedan ser extrapoladas para el resto de Galicia, es importante constatar que este municipio presenta una realidad propia, en unas ocasiones distinta y en otras semejante, a la del resto del país (BALSA BARREIRO y LOIS GONZÁLEZ, 2009).

Si analizamos las estadísticas demográficas oficiales del municipio de Santa Comba para la serie 1888-2008, vemos que se produce entre estas fechas un incremento demográfico global (+1.503 habitantes), el cual va unido a la desaparición de 12 núcleos de población, consecuencia probablemente del éxodo rural vivido a lo largo del siglo XX.

En el año 1960 se produce el máximo demográfico y se inicia un cambio de tendencia en la evolución poblacional de este municipio, pasándose de una fase de crecimiento positivo (1888-1960) a otra con una dinámica negativa (1960-2008). Así, si entre 1888 y 1960 todas las parroquias del municipio de Santa Comba incrementaron su

población, entre 1960 y 2008 dieciséis de las diecisiete parroquias han perdido efectivos.

La parroquia de San Pedro de Santa Comba, a la que pertenece la capital municipal, es la excepción a la regla. El crecimiento demográfico continuado del núcleo urbano de Santa Comba ha permitido que la misma incrementase su población a lo largo de toda la serie temporal comentada. Gracias a la llegada de importantes remesas de capitales procedentes de la emigración, el núcleo urbano de Santa Comba conoce, a partir de la década de 1970, un importante proceso de urbanización, el cual no va emparejado a un crecimiento demográfico del mismo orden, quedando en consecuencia numerosas viviendas vacías. Refiriéndonos al proceso de urbanización en la capital municipal, vemos cómo algunos de los equipamientos municipales son los que guían la expansión de la mancha urbana en una determinada dirección.

En los últimos tiempos surge, por parte de los gobiernos locales, la necesidad de controlar todo el proceso urbanístico y ordenar el territorio. El PXOM de Santa Comba, aprobado en el 2001, llega en un momento en el que capital municipal presenta un crecimiento demográfico positivo (casi continuado durante todo el siglo XX), mientras que el municipio refleja una evolución negativa continuada desde 1960. Las administraciones prefieren actualmente que el número de entidades de población sea el menor posible, ya que esto les permite ahorrar mucho dinero en dotaciones e infraestructuras básicas. En este contexto, se produce un choque con el modelo de poblamiento tradicional de Galicia donde el sistema urbano y las infraestructuras básicas articulan el territorio en detrimento de las parroquias, y donde las administraciones dotan de la mayor parte de equipamientos a una capital municipal, que actúa como núcleo urbano de referencia. Esto es lo que propugna el PXOM de Santa Comba, donde lo que se pretende es potenciar el desarrollo urbanístico de la capital municipal.

El nivel de crecimiento urbanístico futuro de la capital municipal es una incógnita y seguramente dependerá de una ponderación entre una serie de amenazas (el menor peso de la emigración, la crisis inmobiliaria y financiera actual, la saturación del mercado, etcétera) y una serie de oportunidades (su posición estratégica, una fuerte iniciativa local, una relativamente sólida y diversificada base económica, la mejora de las comunicaciones viarias con la costa y las principales ciudades, etcétera) (DOVAL ADÁN, 2004).

4.- Bibliografía

Bibliografía analógica

BALSA BARREIRO, J. y BARCALA DOMÍNGUEZ, R. (2007): "Oportunidad y conveniencia de la elaboración de un Plan Estratégico en el municipio de Lalín (Pontevedra)". Revista Descubriendo Deza. nº 9. Anuario de Estudios e Investigación (pp. 327-364). Seminario de Estudios do Deza. Concello de Lalín (ISSN: 1139-7527).

BALSA BARREIRO, J. y LOIS GONZALEZ, R.C. (2009): "Changes in the urban model of the city of Valencia (Spain): An analysis from the point of view of the published cartography". Urban Geography Commission, International Geographical Union (IGU/UGI): Emerging Urban Transformations, 2009 Meeting & International Conference on Multilayered Cities and Urban Systems (30 July-10 August). CTOS, Osmana University, Hyderabad, India.

BUENDÍA AZORÍN, J. D. (2004): "Aplicación de algunas técnicas para el análisis de la desigualdad y la convergencia de las regiones españolas. 1980-2001". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 140, 2004, pp. 337-352 (ISSN 1133-4762).

CHANTADA ACOSTA & BALSA BARREIRO (2006): *Atlas interactivo de Mazaricos 2005*. Ed. Jose Ramom Chantada Acosta. Santiago de Compostela. (ISBN: 84-690-1504-4).

CHANTADA ACOSTA, J.R. y BALSA BARREIRO, J. (2006). *Evolución de la población de derecho en la comarca de O Xallas (A Coruña) en el siglo XX*. Ed. Jose Ramom Chantada Acosta. Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago de Compostela. (ISBN: 978-84-690-6088-9).

CHANTADA ACOSTA, J.R., ÁLVAREZ MONTERROSO, C. y BALSA BARREIRO, J. -colab.- (2006). *Atlas interactivo de Santa Comba 2005*. Ed. Jose Ramom Chantada Acosta. Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago de Compostela. (ISBN: 84-690-1503-6).

DOVAL ADÁN, A. (2004): "El impacto territorial de los problemas globales. Un análisis geográfico". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 140, 2004, pp. 299-316 (ISSN 1133-4762).

DOVAL ADÁN, A. (2010): "Las estrategias de ordenación, desarrollo y cooperación territorial en Galicia a principios del siglo XXI". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 164, 2010, pp. 245-266 (ISSN 1133-4762).

ESCUADERO GÓMEZ, L.A. (1998). "Explotaciones de vacuno de leche en la provincia de A Coruña". IX Coloquio de Geografía Rural: Comunicaciones. Dpto. de Geografía de la Universidad del País Vasco, pp. 413-420. (ISBN 84-922182-3-1).

FERIA TORIBIO, J. M. (2010): "La delimitación y organización espacial de las áreas metropolitanas españolas: una perspectiva desde la movilidad residencia-trabajo". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 164, 2010, pp. 189-210 (ISSN 1133-4762).

GOERLICH GISBERT, F. J., MAS IVARS. M., AZAGRA ROS, J. y CHORÉN RODRÍGUEZ, P. (2007): "Población municipal en los censos del siglo XX". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 154, 2007, pp. 639-656 (ISSN 1133-4762).

LLOP TOMÉ, J. M. y BELLET SANFELIU, C. (2004): "Ciudades intermedias: entre territorios concretos y ciudades y espacios globales". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 141-142, 2004, pp. 569-582 (ISSN 1133-4762).

MARULL, J., PINO VILALTA, J., TELLO ARAGAY, E. y MALLARACH i CARRERA, J.M. (2008): "El tratamiento del territorio como sistema: criterios ecológicos y metodologías paramétricas de análisis". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 157, 2010, pp. 439-453 (ISSN 1133-4762).

PRECEDO LEDO, A. (1993). *Galicia pueblo a pueblo: una geografía local*. Ed. La Voz de Galicia, A Coruña.

REIRIZ REY, J. M. (2006): "Galicia pueblo a pueblo: una geografía local". Ed. La Voz de Galicia. Anuario Brigantino, Nº 29, pp. 319-344. Concello de Betanzos. Artículo disponible en línea: <<http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2006PDF/2006%20319-344-reiriz06.pdf>> [Consulta: 10/X/2010].

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, R. (1997): *La urbanización del espacio rural en Galicia*. Barcelona, Oikos-Tau, 1997.

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, R. (1997); "¿Crise ou renovación do medio rural? Perspectivas ante a Axenda 2000". Boletín Galicia-Europa, Nº 76. Fundación Galicia-Europa, Santiago de Compostela, pp. 5-8.

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, R. (1998): "A emigración de retorno nas pequenas cidades galegas". Revista de Estudios Migratorios Nº 5. Junio 1998. ISSN. 1136-0291, pp. 29-52.

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, R. (1998): "As vilas e a organización do espacio en Galicia". Documentos de Trabajo. Xeografía, ISSN 1138-2708, Nº. 4, Santiago de Compostela, pp. 10-51.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, R. (1999): *De aldeas a ciudades*. Ed. Ir Indo. Vigo, 1999.

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, C. J. (2009): "La Mina Santa María. Monte Varilongo, Santa Comba, A Coruña". Artículo disponible en línea (02/Julio/2009): <<http://elmineraldigital.blogspot.com/2009/07/la-mina-santa-maria-monte-varilongo.html>> [Consulta: 10/X/2010].

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, M. A. (2004): "Los desequilibrios territoriales de España". Rev. Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 140, 2004, pp. 317-336 (ISSN 1133-4762).

TORRES LUNA, M.P. (1997): *Santa Comba. Arte, geografía e historia*. Aula parroquial de cultura. Santa Comba. 1997.

Bibliografía web [Fecha de acceso común para todas las entradas: 31/XII/2010]

Página web del Instituto Galego de Estadística (IGE): <http://www.ige.eu/ga/index.htm>

Página web del Instituto Nacional de Estadística (INE): <http://www.ine.es>

Página web del Concello de Santa Comba: <http://www.santacomba.es>

Página web de la Xunta de Galicia: <http://www.xunta.es>

Página web de la Consellería de Medio Rural: <http://mediorural.xunta.es>

Página web de la Diputación de A Coruña: <http://www.dicoruna.es>

Página web del SITGA: <http://sitga.xunta.es>

Página web del Colegio de Geógrafos: <http://www.geografos.org>

Página web del Colexio de Xeógrafos de Galicia: <http://galicia.geografos.org>

Página web del IDEGA: <http://www.usc.es/idega>